

ЛИЧНОСТЬ КАК МНОГОГРАННАЯ ЦЕННОСТЬ - ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, НРАВСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ

¹Ж. Асаматдинова,

²К. Турсынбекова

^{1,2}Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385206>

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 19th November 2022

Online: 23rd November 2022

KEY WORDS

Нравственность, эстетика,
искусство, психология,
национальные ценности,
личность, воспитание
внеучебных занятий,
самопознание, ценностная
ориентация

Во всем мире, исходя из проблемного влияния глобализации, особое значение придается организации процесса нравственно-эстетического воспитания молодежи на основе богатых традиций, наследия, сформированных ценностей наций, конкретизации социальных и педагогико-психологических факторов развития ценностных ориентаций у учащихся. Нравственно-эстетическое воспитание старших подростков, как фактор формирования ценностной ориентации личности, актуальная проблема, практически значимая и востребованная во всех средних структурах образования – в общеобразовательных школах, колледжах и лицеях, особенно во внеучебное время.

Тематический план. Введение
Эмоционально-положительный настрой учащихся и введение их в курс занятий.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы в воспитании молодежи, как познание себя, образование феномена познание человека, изучение человека как внешне-эстетическая, духовно-эстетическая, нравственная и социальная ценность.

Социально-личностный настрой на освоение предлагаемых заданий, умений, качеств и способностей.

Ознакомление с целью, направлением, задачами, общим содержанием занятий, их результатом.

Семинары: «Государственная образовательная политика о личности, ее развитии», «Мыслители Востока о нравственно-эстетическом воспитании».

Час словарно-понятийной работы.

Основные темы

Первый цикл

Познание Человека

Человек – высшая красота в мире

I. Сущность человека

II. Внешне-эстетический облик Человека, его телесная красота.

Красавцы и красавицы во все века.

Эстетическое отношение к Человеку.

II. Духовно-эстетический облик
Человека. Нравственный облик
Человека. Социальная ценность
Человека.

IV. Идеал Человека настоящего и
будущего.

V. Образ Человека в искусстве.
Душевная красота, эстетически
обогащающая внешность.

Портреты человека в мировом
искусстве:

- духовной и физической красоты, их
полной гармонии;

- идеальной внешности – и негативной
сущности;

- внешней некрасивости и нравственно-
духовного богатства;

- человека-преобразователя.

Образ Человека в поэтическом наследии
Востока (лирике Востока), его
нравственно-эстетический облик.

Примеры из поэзии узбекских поэтов
Ренессансного Востока о человеке, его
внешней и внутренней красоте.

Поэтический час.

Образ Человека – современника в
живописи Узбекистана. Примеры
душевной красоты, эстетически
обогащающей внешность. «Экскурсия»
по музеям мира – залам портретной
живописи.

VI. Человеческое чудо – как его
сохранить? Гуманно-этическое общение
– необходимое экологическое условие
для человека. Практикум гуманно-
этического общения.

VII. Источники человеческой красоты –
физической и духовно-эстетической,
высоконравственной.

Час диалогов и дискуссий

VIII. Теоретико-практические занятия:
«Человек – прекраснейшее явление
Природы», «История идеалов

человеческой красоты», «Чем прекрасен
человек?», «Любимые герои (по
произведениям литературы)», «Как
беречь чудо природной красоты –
Человека?», «Неотделимость

эстетического и этического в человеке»,
«Источники человеческой красоты»,
«Эстетический выбор человека»,
«Эстетическое отношение к человеку –
не простое его созерцание, а понимание
и всесторонняя оценка».

IX. Час словарно-понятийной работы.

X. Обобщение темы «Познание
Человека» с акцентуацией ключевых
понятий.

Второй цикл

Познай себя

I. Что мы знаем о себе? Что есть «Я»?

II. Как формируется «Я»?

III. «Я», ее сущность и составляющие.

IV. Собственное «Я»

V. Условия становления собственного
«Я». Само= восприятие, наблюдение,
воспитание, образование, актуализация,
определение, социализация, отчет,
оценка, самосознание.

VI. Самопознание – практику

VII. Нравственно-эстетическое
самосовершенствование как социально-
личностная необходимость.

Целеопределение, проектирование,
планирование. Пути и условия
реализации нравственно-эстетического
самосовершенствования.

VIII. Теоретико-практические занятия:
«Самоизучение», «Моя сущность»,
«Проектирование
самосовершенствования»,
«Самореализация».

IX. Час словарно-понятийной работы.

X. Обобщение темы «Познай себя» с
акцентуацией ключевых понятий.

Третий цикл

Стань личностью

- I. Личность: сущность, основное в характеристике личности. Структура личности.
- II. Современная личность:
- III. Целостная личность, ее нравственно-эстетические черты и качества. Мыслители Востока о нравственно-эстетическом облике человека. Условия, способствующие целостному развитию личности.
- IV. Духовно-нравственная личность. Духовно-эстетически богатая личность. Нравственно-эстетический облик современной личности.
- V. Главные личностные ценности: нравственные, эстетические, нравственно-эстетические.
- VI. Идеальная личность: идеал литературного героя, идеал личности из своего окружения, идеал личности в будущем, свой идеал личности.
- VII. Личность как многогранная ценность – эстетическая, нравственная, социальная.
- VIII. Как стать личностью? Личностное самопознание. Личностное самосовершенствование: прогнозирование, проектирование, планирование; пути и условия реализации.
- IX. Час диалога, обсуждений, дискуссий.
- X. Теоретико-практические занятия: «Идеал современной личности», «Базовые личностные ценности», «Нравственно-эстетические личностные ценности», «Программирование личностного самосовершенствования».
- XI. Словарно-понятийная работа.
- XII. Обобщение темы «Стань личностью» с акцентуацией ключевых понятий.

XIII. Консультационные занятия.

Отчетно-творческое занятие.

- I. «Защита» воспитанниками своей нравственно-эстетической «продукции» по темам занятий, отражающей результаты нравственно-эстетического воспитания старших подростков (соответственно требованиям к этому воспитанию), с взаимосооценкой.
 - II. Чтение наиболее удачных материалов в различном ученическом социуме – на более высоком уровне личностной самореализации. С общественной самооценкой.
 - III. Анализ, обобщение, общая характеристика отчетно-творческих мероприятий (в нравственно-эстетическом контексте содержания интеллектуально-творческих работ учащихся, социально-коммуникативного общения, поведения и т.д.)
- #### **Заключительное занятие**
- I. Обобщение итогов работы.
 - II. Характеристика достигнутых результатов (общая, конкретно-индивидуальная).
 - III. Пожелания, советы, рекомендации по дальнейшему нравственно-эстетическому личностному самосовершенствованию, личностно ценностной ориентации.
 - IV. Предложение старшим подросткам списка литературы по личностному нравственно-эстетическому и целостному самосовершенствованию. Требования к нравственно-эстетическому воспитанию старших подростков на внеучебных занятиях - «Познай Человека, Себя - стань Личностью!» (соответствующие критериям данного воспитания):

I. Понимание и осознание важности и социально-личностной необходимости в нравственно-эстетическом развитии, потребность в этом.

II. Способность воспринимать, понимать, осмысливать и оценивать – внешне-эстетические особенности человека, его духовно-эстетическое богатство, высокую нравственность – нравственно-эстетический облик.

III. Гуманно-этическое отношение к Человеку как к прекрасному явлению Природы, как к личности – индивидуально-неповторимой.

IV. Интерес, потребность и способность – к: самопознанию; оценке своей личности (эстетических и нравственных качеств); совершенствованию своего облика – нравственного, эстетического; выделению ключевых личностно-ценностных ориентаций в дальнейшем совершенствовании уровня своего нравственно-эстетического воспитания.

V. Представление о личности, ее развитии на основе ценностных ориентаций.

VI. Выполнение работ интеллектуально-творческого характера, требующих проявления должного уровня нравственно-эстетического воспитания.

VII. Социализация своего нравственно-эстетического уровня посредством: реализации интеллектуально-творческих работ на коммуникативном уровне в ученическом социуме; общения, отношения с окружающими.

VIII. Самооценка своего достигнутого нравственно-эстетического уровня (по заданным параметрам).

IX. Проектирование, планирование своего дальнейшего нравственно-эстетического совершенствования.

Требования к ценностной ориентации личности учащихся:

I. Знание и понимание важнейших эстетических и нравственных ценностей для Человека – личности, интерес к ним.

II. Выделение в эстетических и нравственных ценностях личности значимых (для своей жизни, деятельности, своего поведения, общения с окружающими).

III. Отношение к нравственным и эстетическим ценностям личности на уровне сознания, осмысления, отражения – индивидуального, группового.

IV. Соответствие личностных нравственных и эстетических ценностей фундаментальным – абсолютным ценностям современного общества (общечеловеческим)

V. Социализация нравственных и эстетических личностных ориентаций (в учебной среде, во внеучебное время – в разной деятельности).

Содержание внеучебных занятий рассчитано на старший подростковый возраст и адресовано для всех учебных заведений среднего звена образования.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. Ташкент – «Узбекистан» - 2016. – С. 56.
2. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. Ташкент – «Узбекистан» 2017. – С.104

3. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1991. – С. 158.
4. Андриянова В.И. Базовый критерий современной личности. – В уч.мет.пособии «Развитие интеллектуального, духовно-нравственного потенциала учащихся общеобразовательной школы Республики Узбекистан на современном этапе». – Ташкент, 2005. – С. 16-34.
5. Асаматдинова Ж.П. Технологии формирования ценностной ориентации учащихся на основе их нравственно-эстетического воспитания. Монография. -Ташкент, 2016. -168 с.